

Monitoramento do escoamento superficial em taludes submetidos a técnicas de bioengenharia no Morro da Oficina – Petrópolis/RJ

Ayrton MANSO^{1*}, Hugo PORTOCARRERO² & Francisco DOURADO²

¹Programa de Pós-Graduação em Geociências, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Rio de Janeiro-RJ, Brasil

²Departamento de Geologia Aplicada, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Rio de Janeiro-RJ, Brasil

*Autor apresentador: ayrtongeo@gmail.com

Resumo: O presente trabalho teve como objetivo monitorar o escoamento superficial em taludes submetido a técnicas de bioengenharia de solos no Morro da Oficina (Petrópolis/RJ), após os eventos extremos ocorridos em 2022. A metodologia consistiu na utilização de parcelas de controle de erosão/perda de solo. Os resultados demonstram até o momento maior ocorrência de escoamento na parcela de solo exposto (29,79 mm), em detrimento da parcela coberta por biomanta vegetal (15,16 mm) em eventos de chuva. Os próximos passos da pesquisa sugerem a caracterização pedológica e geológica da área de estudo a partir da análise de amostras de solo e rocha do local, a quantificação de perda de solo por meio da pesagem dos sedimentos retidos nas amostras de água coletadas, a análise correlativa entre os resultados do monitoramento “manual” e automático, e, por fim, a simulação dos eventos em modelos hidrológicos e de erosão, bem como a calibração e validação destes baseando-se nos resultados do monitoramento e parâmetros físicos mensurados em campo.

Palavras-Chave: Escoamento Superficial. Erosão do Solo. Monitoramento Hidrossedimentológico. Desastres Naturais.

1. Introdução

Com a constatação de que o planeta vivencia um cenário de mudança climática, há a necessidade e urgência de que cientistas, gestores públicos e a própria população compreendam os reais efeitos dos extremos climáticos (Trotochaud *et al.*, 2016), considerando-os nas tomadas de decisões, no planejamento territorial e na reavaliação de práticas individuais e coletivas, reconhecendo a responsabilidade compartilhada da sociedade civil na construção de estratégias sustentáveis e resilientes.

O explosivo processo de urbanização e crescimento das metrópoles brasileiras ao longo do século XX provocou a demanda de espaços para moradia, sendo estes encontrados em áreas não loteadas e nas periferias das cidades, com isso, também, encostas de grande declividade e fundos de vale foram ocupados de forma irregular sem que houvesse orientação técnica, sendo estes um dos agravantes para a produção sistemática de áreas de risco (Santos, 2012).

A mudança do uso e ocupação do solo afeta diretamente os processos morfodinâmicos e hidrológicos desses compartimentos da paisagem, desde a escala local a regional. Dentro de uma perspectiva sistêmica, os processos erosivos que ocorrem nestes terrenos contribuem para a danificação da infraestrutura urbana no local, e no assoreamento das drenagens naturais e construídas fora dele, à jusante (Guerra & Jorge, 2012; Santos, 2012).

Portanto, o objetivo desta pesquisa, em um primeiro momento, consiste no monitoramento do escoamento superficial em uma área atingida por desastre natural que se encontra sob recuperação geotécnica com reconformação do

terreno e adoção de técnicas de bioengenharia, como proposta para validação de modelos hidrológicos e de erosão.

2. Metodologia

A área de estudo encontra-se localizada no município de Petrópolis, no morro da Oficina, integrando a bacia hidrográfica do rio Quitandinha (Figura 1). Na tarde de 15 de fevereiro de 2022, devido às chuvas extremas, a localidade foi acometida por uma série de movimentos de massa, os quais deixaram 94 mortos e cerca de 80 casas destruídas (Lima *et al.*, 2022). Sendo assim, juntamente aos eventos ocorridos no mesmo período e em 22 de março do mesmo ano ao longo de toda a cidade, a maior tragédia de sua história.

Uma estação experimental dotada de parcelas de controle de erosão, pluviômetro e sensores de nível ultrassônico foi instalada na localidade (Figuras 2 e 3). Foram construídas duas parcelas de aproximadamente 35m² sobre os taludes que hoje reconfiguram a cicatriz do deslizamento.

As parcelas possuem formato trapezoidal com extremidade inferior afunilada para captação do escoamento em bombonas de 240 litros, sendo antes, também, acopladas a uma calha Parshall de 1” combinada aos sensores de nível. Com largura de 5 metros e comprimento de 7 metros, são confeccionadas em aço galvanizado revestido com zinco, espessura de 0,40 mm e altura de 40 cm, sendo 15 cm fincados ao solo e chumbados com concreto.

A calibração do sistema de coleta do escoamento superficial foi realizada a partir da remoção gradativa de um

Figura 1. Mapa de localização da área de estudo. Fonte: Os autores (2025).

Figura 2. Estação experimental. Fonte: Os autores, (2025).

volume conhecido de água das bombonas (12 litros), com o registro da altura da lâmina d'água correspondente (cm). Foi aplicada uma regressão polinomial de terceira ordem para modelar a relação entre estas variáveis:

$$f(x) = -0,0002x^3 + 0,0334x^2 + 1,0559 - 1,2752$$

Onde $f(x)$ representa o volume em litros (L) e x a altura da lâmina (cm).

Embora um modelo linear tenha apresentado boa aderência ($R^2 = 0,9943$), o polinomial demonstrou um ajuste superior, com um coeficiente de determinação ($R^2 = 0,9997$; Gráfico 1), capturando com maior precisão as variações de volume em função da lâmina d'água de acordo com seu posicionamento perante à geometria do reservatório.

A análise da raiz da função ($f(x)=0$) indica que medições de lâmina d'água abaixo de 1,17 cm resultam em volumes negativos. Portanto, para garantir a consistência física dos dados, qualquer altura registrada abaixo deste valor foi interpretada como volume de escoamento nulo.

De forma análoga, estabeleceu-se um limite superior. O modelo matemático prevê a capacidade máxima do reservatório (240 L) a uma altura de aproximadamente 101 cm. Para assegurar a aderência à realidade física do sistema e evitar o efeito de extrapolações irrealistas do polinômio,

qualquer medição superior a este patamar foi consolidada como o volume máximo de 240 L.

Figura 3. Parcelas de controle de erosão. Fonte: Os autores (2025).

Gráfico 1. Calibração da bombona coletora.

O volume registrado ao longo do monitoramento foi convertido para lâmina de escoamento considerando a área da parcela, utilizando a relação direta entre litro por metro quadrado e milímetro de altura d'água. A conversão é fundamentada no princípio de que 1 litro de água uniformemente distribuído sobre 1 m² corresponde a uma lâmina de 1 mm, dada a equação:

$$Q = \frac{V}{A}$$

Onde Q é a lâmina de escoamento em mm, V o volume coletado em litros e A a área de captação da parcela.

3. Resultados e Discussão

O escoamento superficial corresponde à parcela da precipitação que, não sendo interceptada ou infiltrada, esco

DOI: 10.5281/zenodo.17282546

sobre a superfície até atingir a rede de drenagem. Sua geração está associada a diferentes mecanismos, entre os quais se destacam o escoamento hortoniano (quando a intensidade da chuva excede a capacidade de infiltração do solo) e o escoamento por saturação (quando o solo atinge sua capacidade máxima de armazenamento) (Tucci, 2001; Siefert; Santos, 2012).

Nesse sentido, a lâmina escoada medida foi considerada equivalente à precipitação efetiva acumulada dos eventos (Gráficos 2 e 3), uma vez que corresponde ao volume total de escoamento superficial direto registrado na parcela experimental, convertido para milímetros. A abordagem é voltada para a escala e configuração do experimento, em que todo o escoamento superficial é conduzido e medido no ponto de coleta.

Os resultados iniciais apontam que a parcela de solo exposto obteve um volume acumulado de escoamento superficial cerca de 56,9% superior a parcela com biomanta, se desconsiderado o registro do dia 25/04/25, onde houve monitoramento em apenas uma das parcelas. Tal comportamento sugere que a biomanta vegetal, ainda em fase inicial de estabelecimento da cobertura, já exerce algum efeito redutor, no entanto, sua plena eficiência deverá ser avaliada ao longo de um período mais prolongado, considerando também eventos pluviométricos de maior magnitude.

4. Conclusão

A metodologia de coleta manual, embora eficaz para a quantificação do volume total escoado, fornece uma análise discreta dos resultados mediante o registro pontual dos eventos de chuva e do escoamento superficial acumulado. A incorporação dos dados contínuos de vazão, obtidos pelos sensores de nível, permitirá análises mais robustas, possibilitando a correlação entre a intensidade da precipitação e a geração de escoamento em intervalos de tempo com resolução de 1 minuto e acompanhamento telemétrico em tempo real.

Os próximos passos desta pesquisa incluem a caracterização geológica e pedológica do local, a quantificação da perda de solo e, principalmente, a utilização dos dados de monitoramento como base para a parametrização, calibração e validação de modelos hidrológicos e de erosão.

Agradecimentos

Os autores agradecem à Secretária de Obras do município de Petrópolis pela permissão de uso do espaço público para execução da pesquisa, à secretária de Proteção e Defesa Civil de Petrópolis e ao Comitê Piabanha pelo apoio institucional, e as agências de fomento FAPERJ e CAPES respectivamente pelo recurso financeiro destinado a compra da instrumentação de campo e concessão de bolsas de estudo através do Programa de Demanda Social (DS).

Gráfico 2. Volume de água escoado superficialmente na parcela com biomanta vegetal. *Parcela em construção no período; ** Acumulado das chuvas do dia 01/07, 02/07 e 03/07. Fonte: Os autores (2025).

Gráfico 3. Volume de água escoado superficialmente na parcela de solo exposto. * Acumulado das chuvas do dia 01/07, 02/07 e 03/07. Fonte: Os autores (2025).

Referências

GUERRA, A. J. T.; JORGE, M. C. O. **Geomorfologia do cotidiano – a degradação dos solos**. Revista Geonorte, Edição Especial, v. 4, n. 4, p. 116–135, 2012.

LIMA, I. F.; DUTRA, A. C. D.; STRONGYLIS, M. **Desastre do Morro da Oficina, Petrópolis (fevereiro de 2022): causas, mecanismo de ruptura e ações emergenciais**. In: 17 Congresso Brasileiro de Geologia de Engenharia e Ambiental, 2022.

SANTOS, A. R. **Enchentes e deslizamentos: causas e soluções**. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: PINI, 2012.

SIEFERT, C. A. C.; SANTOS, I. **Mecanismos de geração de escoamento e áreas hidrologicamente sensíveis: uma abordagem**

hidrogeomorfológica para delimitação de áreas de preservação permanente. RA'E GA, Curitiba, v. 24, p. 227-257, 2012. <https://doi.org/10.5380/raega.v24i0.26216>

TROTOCHAUD, J.; FLANAGAN, D. C.; ENGEL, B. A. **A simple technique for obtaining future climate data inputs for natural resource models**. Applied Engineering in Agriculture, St. Joseph, v. 32, n. 3, p. 371–381, 2016. [DOI 10.13031/aea.32.10993](https://doi.org/10.13031/aea.32.10993)

TUCCI, C. E. M. **Hidrologia: ciência e aplicação**. 2. ed., 2. reimpr. Porto Alegre: Editora da Universidade/UFRGS: ABRH, 2001.